

МИКОБИОТА ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ И МЕРЫ БОРЬБЫ С ОСНОВНЫМИ ИХ ГРИБНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ

¹Авазов Сардоржон Эркин ўгли, ²Рўзматова Севинч Бахтиёр кизи

¹Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, ²ТДАУ студент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8367798>

Аннотация. В статье приводятся данные о составе фитопатогенных грибов на хвойных растениях в Ташкентской области. Всего было отмечено 17 видов микромицетов, относящихся к 3 секциям, 6 классам, 7 порядкам, 8 семействам и 14 родам на 5 видах деревьев принадлежащих к 3 семействам.

Также приводятся данные о применении протравителей семян можжевельника и сосны против корневой гнили и использование фунгицидов против ржавчины можжевельника. Так, на всходах можжевельника наилучший результат показал препарат Максим при норме применения 1,5 л/т семян, где биологическая эффективность равнялась 85,9%.

Ключевые слова: Фитопатогенные микромицеты, болезни корневой гнили, фунгициды от ржавчины, патогенной микобиоты

Введение

Улучшение экологического состояния окружающей среды – одна из наиболее актуальных проблем городов и мегаполисов. Успешное решение данной задачи во многом зависит от создания многофункциональной системы озеленения. Это и зеленые зоны вокруг промышленных центров, и создание парков и садов, и обогащение имеющегося в озеленении ассортимента растений, периодическая замена его, как на новые особи, так и на новые виды, вследствие влияния загрязнения окружающей среды на развитие растений.

Декоративное растениеводство в настоящее время выделилось в отдельную отрасль сельского хозяйства. Хвойные, характеризующиеся высокой фитонцидной активностью, выполняют в городских насаждениях санитарно–гигиенические функции, способствуя формированию благоприятных для человека микроклиматических условий. Этим объясняется высокая популярность хвойных деревьев и кустарников в зеленом строительстве.

По мнению Ю.В.Синадского с соавт. (1982), земледелие несет от вредителей, болезней и сорной растительности потери которые достигают в среднем 30%. Следовательно, при отсутствии защитных мероприятий, развитие вредных организмов на декоративных растениях сказывается помимо снижения продуктивности и долголетия на их декоративных свойствах. У деревьев отмечается уменьшение прироста вегетативной массы растения, листья и хвоя желтеет, преждевременно отмирает, опадает, а при сильном развитии может привести к гибели всего растения.

Болезни растений вызываются различными причинами, на наиболее часто причиной возникновения заболевания служит развитие фитопатогенных грибов, бактерий, вирусов и других вредных организмов. Паразитируя на растениях, они задерживают их развитие, являются причиной загнивания и отмирания тканей, увядания растений.

Изучение заболеваний растений, состава возбудителей и их биологии является первым шагом к дальнейшему изучению экологических закономерностей формирования микобиоты, а также составляет основу для разработки и оптимизации системы

мероприятий по защите растений от вредных организмов, в связи с чем, изучение болезнетворных грибов декоративных деревьев имеет большое теоретическое и практическое значение в защите их от болезней и обеспечении длительного сохранения декоративных свойств.

Актуальность и значение работы. На сегодняшний день в развитых странах мира, Италии, Германии, Франции, США, Китае, странах СНГ большое внимание уделяется изучению состава, распространения и вредоносности и разработке на научной основе эффективных методов борьбы с основными болезнями декоративных растений, в том числе грибными заболеваниями, изучению биологических особенностей их возбудителей. Внедрение результатов проводимых научных исследований в практику является одной из актуальных задач сегодняшнего дня.

Согласно национальной стратегии развития Республики Узбекистан объявленной Президентом Узбекистана Ш.М.Мирзиёевым в 2017 году «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» одним из приоритетных направлений развития Республики Узбекистан предусматривается углубление структурных реформ и динамичное развитие сельскохозяйственного производства, дальнейшее укрепление продовольственной безопасности страны, расширение производства экологически чистой продукции, значительное повышение экспортного потенциала аграрного сектора (Мирзиёев, 2017).

Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по повышению эффективности использования лесов в Республике» от 23 августа 2019 года №РQ-4424 также устанавливает приоритеты по «...разработке и реализации мероприятий для защиты декоративных деревьев от болезней и вредителей». Постановление Президента Республики Узбекистан № ПФ-5853 от 23 октября 2019 года о мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления лесным хозяйством «Об утверждении стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы» и № 31 Кабинета Министров Республики Узбекистан от 17 января 2020 г. «О мерах по совершенствованию государственного учета и мониторинга лесов» показывает актуальность данного направления.

Материал и методика исследований.

Материалом исследования служили образцы пораженных декоративных растений, собранные на территории Ташкентской области Узбекистана. Сбор материала осуществляется путем маршрутных обходов территории в течение всего периода вегетационного сезона. Гербаризация проводится по общепринятой методике.

Идентификацию видов грибов проводили по классическим и известным определителям и монографиям, в зависимости от систематического положения патогенных грибов: А.А.Ячевского (1917), Н.И.Василевского, Б.П.Каракулина (1941), В.И.Ульянищева (1978), Хохряков и др. (2003), М.А.Литвинова (1969), Н.М.Пидопличко (1977-1978), «Флора грибов Узбекистана» (1983-1990), а также научными статьями в периодических журналах и сборниках.

Для определения вредоносности заболевания определяется интенсивность или степень поражения растений (Дудка и др., 1982), для чего используется оценка поражения в баллах.

0 – 0, растение здорово,

- 1 – 10% растения поражено, слабое поражение органа или растения,
2 – 11-25% растения поражено, поражение среднее, сильно пораженные органы не встречаются,
3 – 26-50% растения поражено, поражение среднее, некоторые органы поражены в сильной степени,
4 – свыше 50% растения поражено, сильное поражение органов, возможна гибель растения.

Интенсивность развития болезней определяется по следующей формуле:

$$R = \sum (a * v) / NK * 100,$$

где $\sum (a * v)$ - сумма произведений числа растений на соответствующий им балл поражения;

N - общее количество учитываемых растений в пробах (здоровых и больных), шт;

K - высший балл шкалы учета для перевода балльной оценки в процентную категорию.

Полученные результаты.

В ходе наших исследований на собранных гербарных образцах 5 видов деревьев и кустарников, принадлежащих к 3 семействам из районов Ташкентской области с симптомами болезни выявлено 17 видов микромицетов, относящихся к 3 секциям, 6 классам, 7 порядкам, 8 семействам и 14 родам (табл. 1).

Исходя из выявленной микобиоты хвойных растений задачей на данном этапе работы было выявление возможных методов борьбы с грибными болезнями хвойных культур.

По мнению Г.А.Беглярова с соавторами (1983), специалисты могут воздействовать на этот процесс по-разному: во-первых, уменьшая количество инокулята, поскольку большое значение при выращивании растений имеют фитосанитарные мероприятия; во-вторых, замедлить скорость размножения инокулята в результате применения защитных фунгицидов в период вегетации. По направленности действия все методы можно сгруппировать на профилактические (предупредительные) и терапевтические (лечебные). Борьба с болезнями посевов – это комплекс агротехнических, химических, биологических и других мероприятий.

В лесных питомниках и на площадях, где проводились исследования, наиболее часто встречались и являлись наиболее вредоносными - корневые гнили, ржавчина, которые были обнаружены в результате наблюдений у сеянцев и взрослых растений. На взрослых растениях часто отмечалась ржавчина можжевельника. С ними можно бороться с помощью фунгицидов, чтобы ограничить наносимый ими ущерб.

Одним из эффективных способов защиты растений и саженцев деревьев от корневых гнилей является обработка семян. Отмечено, что в 2023 году на саженцах можжевельника и сосны крымской на питомниках ГЛПК «Саксонота» развилось заболевание корневой гнилью. Для опыта были взяты семена можжевельника виргинского и сосны крымской по 600 штук отдельно для каждого варианта. В зависимости от вида растения всходы появились через 15-20 дней опыта. Расчеты производились каждые 3 дня от начала появления всходов, полученные результаты представлены в таблице 2.

Таблица 1.

Выявленный видовой состав патогенной микобиоты и состав пораженных растений-

Хозяев						
Отдел	Класс	Порядок	Семейство	Род	Вид	Растение-хозяин
Oomycota	Oomycetes	Peronosporales	Pythiaceae	Pythium	P. debaryanum DC.	Из почвы
Zygomycota	Zygomycetes	Mucorales	Mucoraceae	Mucor	M. mucedo Fr.	Juniperus virginiana L.
Ascomycota	Loculoascomycetes	Pleosporales	Pleosporaceae	Pleospora	P. vulgaris Nees.	Pinus eldarica Medw. Pinus nigra J.F. Arnold Juniperus virginiana L.
Basidiomycota	Pucciniomycetes	Pucciniales	Pucciniaceae	Gymnosporangium	G. confusum Plowr.	Juniperus virginiana L.
Deuteromycota	Deuteromycetes	Hyphomycetales	Moniliaceae	Aspergillus	A. terreus Thom.	Juniperus excelsa Bieb.
				Botrytis	B. cinerea Pers. ex Fr.	Pinus nigra J.F. Arnold
				Trichothecium	T. roseum (Pers.) Lk	Juniperus virginiana L., Pinus eldarica Medw.
				Verticillium	V. dahliae Klebn.	Juniperus zeravschanica Kon.
		Dematiaceae	Alternaria	A. infectoria	Pinus eldarica Medw.	
				A. alternata (Fr.) Keissl	Pinus eldarica Medw.	
			Stigmina	S. deflectens	Pinus eldarica Medw.	
			Fumago	F. vagans Pers.	Pinus eldarica Medw.	
		Acervulales	Tuberculariaceae	Fusarium	F. oxysporum Schl.	Juniperus virginiana L.
					F. solani	Juniperus zeravschanica Kon.
Coelomycetes	Sphaeropsidales	Sphaeropsidaceae	Phoma	Ph. juniperi (Desm.) Sacc.	Juniperus zeravschanica Kon. Juniperus	

						virginiana L.
					Phoma sp.	Pinus nigra J.F.Arnold. Pinus eldarica Medw.
				Diplodia	D. juniperi Westend.	Juniperus virginiana L.
Всего:	5	6	7	8	14	17
						5

Таблица 2

Биологическая эффективность протравителей против корневой гнили

("Саксонота" государственное лесопромышленное предприятие, май, 2023)

Варианты	Норма расхода, кг/т. или л/т)	Кол-во взошедших растений, шт.	Кол-во больных всходов, шт.	Пораженность, %	Биологическая эффективность, %
Виргинский можжевельник					
Максим	1,0	559	32	10,0	83,9
	1,5	571	29	5,7	85,9
Топсин-М	1,0	544	49	9,0	74,6
	1,5	436	34	7,7	75,1
Витавакс	3,0	530	71	13,3	62,5
	4,0	536	54	10,0	71,8
Барака	1,0	519	110	21,1	40,5
	2,0	536	101	18,8	47,0
Фундазол (эталон)	2,0	551	37	6,7	81,1
Контроль (без обработки)	-	456	162	35,5	-
Сосна крымская					
Максим	1,0	334	26	7,7	72,9
	1,5	349	22	6,3	77,8
Топсин-М	1,0	316	34	10,7	62,4
	1,5	328	32	8,5	73,5
Витавакс	3,0	318	33	10,3	63,8
	4,0	326	28	8,5	70,1
Барака	1,0	314	52	16,5	42,1
	2,0	326	38	11,6	59,2
Фундазол (эталон)	2,0	348	16	4,5	84,2
Контроль (без обработки)	-	291	83	28,5	-

В опыте были задействованы протравители "Максим" 2,5% к.с., (1,0 и 1,5 л/т), "Топсин М" 70% с.п., (1,0-1,5 кг/т), "Витавакс 200" 75% с.п., (3,0 и 4,0 кг/т), "Барака", 60% п.с., (1,0 и

2,0 кг/т). В качестве эталона был взят "Фундазол" 50% с.п.. В контроле семена не обрабатывались, но были замочены в воде.

В результате на всходах можжевельника наилучший результат показал препарат Максим при норме применения 1,5 л/т семян, где биологическая эффективность равнялась 85,9%. Аналогичный показатель для эталона составила 84,2%. Для сосны крымской из выбранных препаратов также наилучший результат отмечен у Максима – 77,8, но в варианте эталона показатель был выше – 84,2% (табл.2).

Как было отмечено ранее, второй по вредоносности является ржавчина можжевельника, с которой мы считаем также нужно принимать определенные усилия по борьбе с ней. Для борьбы с ней были задействованы фунгициды рекомендованные против ржавчины зерновых культур: Алто супер к.э. (0,3 л/га), Колосал 25% к.э. (0,5 л/га). В качестве эталона применялся Фалкон 46% к.э. (0,4 л/га).

Результаты по поражаемости и биологической эффективности представлены в таблицах 3 и 4.

Табл.3

Поражаемость взрослых растений можжевельника виргинского
 («Саксонота» государственное лесопромышленное предприятие, май, 2023)

Варианты и нормы применения	Поражаемость (балл)			
	До применения	После применения, дни.		
		15	30	45
Алто супер к.э. 0,3л/га	78,0	13,0	22,0	31,0
Колосаль 25% к.э. 0,5л/га	92,0	10,0	18,0	25,0
Фалькон 46% к.э. . 0,4 л/га	54,0	14,0	26,0	46,0
Контроль (без обработки, опрыскивание водой)	84,0	100,0	122,0	142,0

Табл.4.

Биологическая эффективность примененных фунгицидов против ржавчины можжевельника виргинского

(«Саксонота» государственное лесопромышленное предприятие, май, 2023)

Варианты и нормы применения	Биологическая эффективность примененных фунгицидов		
	После применения, дни		
	15 кун	30 кун	45 кун
Алто супер к.э. 0,3л/га	86,5	80,6	76,5
Колосаль 25% к.э. 0,5л/га	90,9	86,5	83,9
Фалькон 46% к.э. . 0,4 л/га	78,2	66,8	49,6

В результате наибольшая биологическая эффективность показал препарат Колосаль 25% к.э. (0,5л/га) где на 15 день она равнялась 90,9%, затем идут Алто супер к.э. (0,3 л / га), и Фалькон 46% к.э. (0,4 л / га).

На основании всего вышеотмеченного, можно говорить о возможности применения против корневой гнили в питомниках протравителя Максим в норме использования 1.5 л/т семян. Против ржавчины взрослых растений можжевельники – препарат Колосаль 25% к.э. в норме применения 0,5л/га.

REFERENCES

1. Дудка И.А., Вассер Н.К., Элланская И.А. и др. Методы экспериментальной микологии (справочник) // Под. ред. В.И. Билай. – Киев: «Наукова Думка», 1982. – 549 с.
2. Бегляров Г.А., Смирнова А.А., Баталова Т.С. Химическая и биологическая защита растений - М., Колос, 1983 – 351 с.
3. Васильевский Н.И., Каракулин К.Д. Паразитные несовершенные грибы т.1. Гифомицеты, 1937- Ленинград: Изд. АН СССР, т. II, Меланкониновые.- Ленинград: Изд. АН СССР, 1950. – 517 с.
4. Литвинов М.А. Определитель микроскопических почвенных грибов.–Ленинград, 1967. – 174 с.
5. Пидопличко Н.П. Грибы – паразиты культурных растений (определитель). – Киев, 1977-1978. – Т.1-III.
6. Синадский Ю.В., Корнеева И.Т., Добровичская И.Б. и др. Вредители и болезни цветочно декоративных растений.–М., Наука, 1982.-58-63 с.
7. Ульянищев В.И. Определитель ржавчинных грибов СССР. – Ленинград: Наука, 1978. – Ч.2. – 382 с.
8. Флора грибов Узбекистана, в VIII томах. – Ташкент: Фан, 1983–1997.
9. Хохряков М.К., Доброзракова Т.Л., Степанов К.М., Летова М.Ф. Определитель болезней растений – СПб, Лань, 2003 -592 с.
10. Ячевский А.А. Определитель грибов. Несовершенные грибы. Т.2, СПб., 1917. – 203 с.